

УДК 616.8-091

ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ СУСЫНДАРДЫҢ ЖҮРЕК ЫРҒАҒЫНА ӘСЕРІ

АМАНЖОЛОВА М., БАЗАРАЛЫҚЫЗЫ М., БОЛАТ А., МЕЛЬДЕШ Б.
КЕАҚ «СМУ» жалпы медицина мамандығының 2104 топ студенттері, Семей,
Қазақстан

Ғылыми жетекшісі: м.ғ.м., **КАЛИХАНОВА Г. Д.**
КАҚ «Семей медициналық университеті», Профессор Н. А. Хлопов атындағы
анатомия, гистология және топографиялық анатомия кафедрасының оқытушысы, Семей қ.,
Қазақстан Республикасы

Өзектілігі

1. Ми және психикалық денсаулыққа әсері

- Фастфуд құрамындағы трансмайлар, тез көмірсулар, глутамат натрий сияқты заттар – мидың дофаминдік жүйесіне әсер етіп, тәуелділік тудырады.
- Ұзақ уақыт фастфудпен тамақтану – есте сақтау қабілетін әлсіретеді, көңіл-күй тұрақсыздығына (мазасыздық, депрессияға бейімділік) әкелуі мүмкін.
- Қазақстандық жасөспірімдер арасында “энергетиктер мен фастфудты қатар тұтыну” кең таралған – бұл ұйқысыздық пен ашушаңдықты күшейтеді.

2. Жүрек-қан тамыр жүйесіне әсері

- Фастфуд өнімдерінде тұз мөлшері жоғары (бір бургерде 1500–2000 мг натрий), бұл — гипертонияға және жүрек ауруларына әкеледі.
- Қандағы жаман холестерин (LDL) деңгейін арттырып, қантамырдың тарылауына, атеросклерозға себеп болады.
- Семей қаласындағы жастар арасында артериялық қысым жоғарылап келе жатқаны тіркелген.

3. Зат алмасу және салмақ

- Көптеген зерттеулер көрсеткендей, фастфудты аптасына ≥ 2 рет тұтынатын жастардың семіздікке ұшырау ықтималдығы 2–3 есе жоғары.
- Семейдегі мектептерде балалардың 80% дұрыс тамақтанбайды, және кемінде 210 семіздік жағдайы тіркелген.
- Сонымен қатар инсулинге төзімділік, 2 типтегі қант диабеті, бауырда май жиналу (стеатоз) секілді бұзылыстар да жиілеп келеді.

4. Асқазан-ішек және тіс аурулары

- Гастрит, рефлюкс, асқазан ауырсынулары – студенттердің шамамен 40%-да кездеседі, әсіресе тек фастфудпен тамақтанатындар арасында.

- Жиі тәтті сусын және фастфудпен тамақтану тіс кариесінің таралуын да күшейтеді

Зерттеу мақсаты: Жастар арасында фастфуд өнімдерін тұтыну жиілігін анықтап, оның денсаулыққа (асқазан-ішек, жүрек-қан тамыр, зат алмасу, психологиялық жағдай) тигізетін ықтимал теріс әсерлерін ғылыми әдебиеттер мен зерттеу нәтижелері негізінде бағалау

Зерттеу материалдарымен әдістері:

2. Семейдегі мектептер мен колледждерден сауалнама

- Бұл зерттеуде 563 11–25 жастағы жасөспірімдер мен жастар сауалданған (мектеп және колледж деңгейінде). Салауатты өмір салтын ұстану әлсіз деңгейде екені анықталған, фастфуд, тәтті газдалған сусындар, энергетиктер қолдану кең таралған

Семей қаласындағы жастардың фастфуд тұтынуы

1. Орта мектеп және колледж жасөспірімдері (<14 ж.)
 - 80 % балалардың рационы майға, тұзға және көмірсуларға бай; бұл құрамға фастфуд та кіреді.
 - Осы аралықта анықталған семіздік жағдайлары – 210, соның бір себебі – фастфуд пен дұрыс тамақтанбау

Зерттеу нәтижелері

Рационның 80 % құрамында май, тұз, көмірсулар

Семіздік – 210 жағдай тіркелген

Жастар (11–25 ж., Семей сауалнамасы)

Фастфуд пен жаман тағам әдеттері көп

Салауатты өмір салтын ұстану төмен деңгейде ()

Қорытынды:

1. Дене салмағы: Семейдегі балалар арасында фастфуд пен дұрыс емес тамақтану себепті 210 семіздік жағдайы тіркелген.

2. Тағам әдеттері: Жастар арасында фастфуд, тәтті газдалған сусындар, энергетиктер қолдану жоғары; дүниетаным мен өмір салтына әсер етіп отыр.

3. Салауатты өмірге қатынасы: Көп жастар салауатты тамақтануды ұстанбайды — бұл алдағы уақытта метаболикалық және жүрек-қан тамырлық аурулардың жоғарылауына соқтыруы мүмкін.